

Список литературы

1. Краткий курс экологической химии: Н.А.Черных, Ю. И. Баева – издательства: Мир науки 2020.
2. Исановна, А.Ф. (2023). Химическое загрязнение окружающей среды. *ЖУРНАЛ ТЕХНИКИ, МЕХАНИКИ И СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЫ*, 324-327.
3. Мавланова Ю., Ахмедова Ф. и Сабирова Д. (2023). ИШЛАБ ЧИКАРИШ КОРХОНАЛАРИДА ВНЕДОРОЖНИК РЕСУРСЛАРИДАН ОКИЛОНА ФЙДАЛАНИШ. Инновационное развитие в образовательной деятельности , 2 (24),9–12.Получено с <https://openidea.uz/index.php/idea/article/view/1934>.
4. Isanovna, A. F., & Namazovich, M. M. (2023). MAIN TECHNOLOGICAL METHODS OF WATER TREATMENT. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MATHEMATICAL THEORY AND COMPUTER SCIENCES, 4(4), 58-61.

ПРОБЛЕМЫ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Ахмедова Феруза Исановна, Бобоева Гулмира Садыковна

Самаркандский Государственный архитектурно-строительный университет им. М.Улугбека

Аннотация: В данной статье анализируется важность решения проблем и угроз, связанных с изменением климата в странах Центральной Азии. Рассматриваются проблемы в данной сфере, а также пути их решения и возможность осуществления мер по адаптации к изменениям климата.

Ключевые слова: изменение климата, риск, план действий, глобальное потепление, окружающая среда.

Abstract: This article analyzes the importance of addressing the problems and threats associated with climate change in the countries of Central Asia. Problems in this area are considered, as well as ways to solve them and the possibility of implementing measures to adapt to climate change.

Keywords: climate change, risk, action plan, global warming, environment.

Изменение климата – явление долгосрочное, незаметное и постепенное. Оно мало влияет на повседневную жизнь. Но ученые бьют тревогу: уже сейчас видны необратимые последствия этих изменений.

К этим проблемам относятся: увеличение парниковых газов в атмосфере, повышение температуры верхней коры земли, нехватка водных ресурсов, частая повторяемость стихийных бедствий, усиление процесса опустынивания и другие.

Эксперты утверждают, что изменение климата создают условия для возникновения новых видов стихийных бедствий, а также может в несколько раз увеличить силу ущерба от существующих стихийных бедствий и даже сделать неуправляемыми.

Международные организации и представители научной сферы прогнозируют, что изменение климата вызовет во многих регионах мира разные социально-экономические проблемы. В частности, по данным Всемирного банка, к 2050 году изменение климата, становящееся все более мощной движущей силой миграции, может заставить 216 миллионов человек в шести регионах мира переселиться в другие районы своих стран. Наличие среди этих регионов Центральной Азии с численностью более пяти миллионов человек доказывает, что эта проблема очень актуальна для стран региона.

Последние десятилетия жители Земли с тревогой прислушиваются к научным дискуссиям, в которых обсуждают, чего ждать от климата и погоды. Речь идет о глобальном потеплении – долгосрочном повышении средней температуры на поверхности планеты. Из климатических наблюдений известно, что за XX век среднегодовая температура повысилась на 0,89 °С. В Северном полушарии последние 30 лет были самыми теплыми за 800 лет, а за всю историю наблюдений за климатом самыми теплыми стали последние два десятилетия.

Потепление коснулось не только атмосферного воздуха – такой же процесс происходит в Мировом океане. По нему катятся волны жары, как и по суше, что негативно сказывается на обитателях морей.

Весь XX век во многих странах бурно развивалось индустриальное производство: добыча полезных ископаемых в промышленных масштабах, металлургия, тяжелое машиностроение и другие отрасли. Результатом стали стремительные изменения в климате планеты, на которые стали обращать внимание не только ученые, но и население. Главной причиной изменения климата называют деятельность человека. Непосредственной причиной стало повышение концентрации парниковых газов и глобальные затемнения в атмосфере Земли.

Парниковый эффект изначально был для Земли необходимым: он создавал на ее поверхности благоприятную для жизни среднегодовую температуру. Без этой защиты температура была бы значительно ниже, около -25 °С. Парниковые газы задерживали инфракрасное излучение Земли, оно не все уходило в космос и согревало атмосферу.

Промышленное производство на планете привело к значительному повышению концентрации парниковых газов. Их составляют такие основные компоненты: Водяной пар, на который приходится 36–70% парникового эффекта. Пар в изобилии выделяется многими производствами, предприятиями теплоэнергетики.

Углекислый газ (9–26% парникового эффекта), который выделяется при сжигании угля, нефти, газа и продуктов их переработки.

Транспорт на ископаемых видах топлива работает большая часть транспорта. Почти все автомобили, грузовики, корабли, самолеты работают на ископаемых видах топлива. По этой причине транспортные средства выступают одними из главных источников выброса углекислого газа, сжигающего продукты нефтепереработки. Выбросы морских и воздушных судов также оказывают негативное влияние на климат.

Дополняют парниковые газы метан и озон. Такое повышение концентрации парниковых газов привело к тому, что инфракрасное излучение, которое прежде уходило от Земли в космос, стало больше поглощаться и удерживаться в атмосфере. Результат этого процесса – повышение температуры у поверхности планеты.

Производство электроэнергии и энергоснабжение- электроэнергия производится посредством сжигания угля, нефти или газа, образующих выбросы углекислого газа и закиси азота, которые покрывают Землю и задерживают солнечное тепло. Больше половины всей электроэнергии потребляют жилые и коммерческие здания. С каждым годом происходит

повышение спроса на энергию для отопления и охлаждения. Это связано с ростом численности владельцев кондиционеров и чрезмерным потреблением электричества для освещения и работы бытовой техники, которые, в свою очередь, способствуют увеличению выбросов углекислого газа.

Вырубка лесов вследствие вырубки лесов, деревья высвобождают накопленный углерод и становятся еще одной причиной изменения климата. Поскольку леса поглощают углекислый газ, их уничтожение ограничивает способность природы удерживать выбросы в атмосфере.

2019 год стал вторым самым теплым годом за всю историю наблюдений и окончанием самого теплого десятилетия (2010–2019 годы). В 2019 году были зафиксированы новые рекордные уровни углекислого газа (CO₂) и других парниковых газов в атмосфере.

Изменение климата в Узбекистане среднегодовая температура воздуха на территории страны увеличивается на 0,27 °C за десятилетие. С 1880 года среднегодовая температура в стране повысилась на 1,6 градуса Цельсия (с 13,2 до 14,8 градуса), превысив среднемировые показатели. По прогнозам, в 2030-2050 гг. температура в Центрально-Азиатском регионе может повыситься еще на 1,5-3 градуса Цельсия (Пятый оценочный доклад, МГЭИК). Опасные гидрометеорологические явления: засухи, наводнения, опустынивание, деградация почв, прорывы горных озер, сходы оползней, сели, лавины, пыльные бури, волны жары.

Одно из последствий изменения климата, то есть роста температуры, ураганов, засух, наводнений и лесных пожаров – повышение смертности, рост травматизма и негативное влияние на здоровье человека. Это проявляется в недоедании из-за уменьшения продуктов питания в